

KIVI O'SIMLIGI HAQIDA

Gulshan Nurmatova Jumageldiyevna

Termiz agrotexnologiyalar va innavatsion rivojlanish instituti

E-mail: *gulshennurmatova@gmail.com*

Mamarajabov Samandarbek Faxriddinovich

Termiz agrotexnologiyalar va innavatsion rivojlanish instituti

E-mail: *s.f.mamarajabov@gmail.com*

Annotatsiya: Kivi mevalari biologik jihatdan ham qadrlanadi faol moddalar, shu jumladan aktinidin fermenti, uning ta'sirida papain va fitsinga o'xshash bo'lib, uning mavjudligi kivi mevasining ogohlantiruvchi ta'sirini tushuntiradi. Kivi aktinidiasining mevalari uzoq vaqtdan beri an'anaviy xitoy tabobatida tananing turli xil kasalliklari va ko'plab kasalliklarni davolashda qo'llanilgan.

Kalit so'zlar: Kivi qushi, aktinidin, C vitamini, tuproq tarkibi, tibbiyotda ahamiyati, kivi tanlash, kivi zarari, parvarishi, urug'lari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7650547>

Kivi biologiya nuqtayi nazaridan rezavordir. XX asrning boshlarida Xitoydan Yangi Zelandiyaga kivi olib kelindi va nordon rezavor mevalarni kivi deb ataydigan narsaga aylantirish uchun taxminan 30 yil kerak bo'ldi. Mevaning nomi Yangi Zelandiya ramzi kivi qushiga o'xshashligi bilan bog'liq

TIBBIYOTDA AHAMIYATI

Uning vitamin tarkibi kelib chiqish tarixidan kam emas. Kivining meva qismida aktinidin fermenti mavjud. Bu oqsillarni parchalash va ovqat hazm qilishni osonlashtirish uchun kerak. Aktinidiga qo'shimcha ravishda, meva kislotalari ovqat hazm qilishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, oshqozonda xlorid kislotasi yetarli darajada ishlab chiqarilmaganida juda foydali.

Xitoy tibbiyotida kivi asrlar davomida ovqat hazm qilish tizimini normallashtirish va buyrak toshlari xavfini kamaytirish uchun iste'mol qilinadi. Oziqlantiruvchi mutaxassislar kivi bilan ro'za tutish kunlari foydalanishni tavsiya etadilar, chunki u tarkibida hazm bo'ladigan yog'lar va minerallar mavjud.

Kivi C vitamini miqdori bo'yicha rekordchilardan biri – 100 gramm meva 4 kunlik normani tashkil qiladi. C vitamini kuchli tabiiy antioksidantdir. U hujayralarni erkin radikallarning shikastlanishidan himoya qiladi, yallig'lanishning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, qarishni sekinlashtiradi va terining holatini sezilarli darajada yaxshilaydi, unga bir tekis rang va yorqinlik beradi. C vitaminining yana bir muhim foydasi shundaki, u organizmning kollagen ishlab chiqarishini rag'batlantiradi.

Ushbu meva immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradi. Mevani muntazam iste'mol qilish tanani viruslar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalardan himoya qiladigan immunoglobulin ishlab chiqarishni orttiradi.

Kivi K vitamini, kaliy va qonni suyultiruvchi tabiiy komponentlarga boy. Bu moddalar qon quyuqlashish xavfini kamaytiradi, yurak mushaklarini mustahkamlaydi, qon tomirlari devorlarining elastikligini oshiradi. Va nihoyat, kivi parhez bop mahsulot hisoblanadi. Unda shakar va kaloriya miqdori past, shuning uchun dietologlar uni vazn tashlayotgan har bir kishining ratsioniga kiritishni tavsiya qiladi. Yorma, yogurt va salatlarga kivi qo'shib, uni gazak yoki shirinlik sifatida iste'mol qilish tavsiya etiladi.

KIVI HAQIDA QIZIQARLI MALUMOTLAR

1100 gramm 48 kkal uchun kaloriya tarkibi

Protein 1 gramm

Yog '0.6 gramm

Uglevodlar 10.3 gramm

Kivi vitamin va minerallarga boy: C vitamini –200%, K vitamini – 33.6%, kaliy – 12%, kremniy – 43.3%, mis – 13%, molibden – 14.3%.

2.Kivi – ko'paytirish mahzuli. Taxminan 80 yil avval bu meva juda bemaza ta'mda bo'lgan, faqatgina yangi zelandiyalik fermerlarning izlanishlari va tajribalari sabab u hozirgi nordon, sersuv va yoqimli ta'mga kirgan.

3. Kivi – bu rezavor meva. Xitoyda bu rezavor meva imperatorlar tomonida ulug'lanilgan: undan afrodisyak sifatida foydalanishgan.

4. Kivi eng beor o'simliklardan biri hisoblanadi: uni qurt-qumursqalar yoqtirishmaydi. Lekin, kivi ob-havo o'zgarishlariga juda ta'sirchan bo'lib, sovuqqa chidamaydi, jazirama yozga u chidamsiz bo'lib, ildizlari doimo suvda bo'lishi kerak. Bunday vaqtda u bir kunda 5 litrgacha suv ichadi.

5. Kivini 84% ini suv tashkil qiladi. Shu xususiyati va kaloriyasi pastligi sabab ham uni parhezboq mahsulotlar safiga kiritishni yoqtirishadi.
6. Kivi – juda foydali mahsulot. Ikkita o’rtacha hajmdagi kivi, apelsinga nisbatan ko’proq vitamin C ni saqlaydi, bitta bananda qancha miqdorda kaliy saqlansa, kivida ham shuncha miqdorda bo’lar ekan.
7. Kivining og’irligi qayd qilingan. Sifatli va maromiga yetib pishgan kivining og’irligi 70 grammdan 100 grammgacha bo’lishi kerak. Kivining yovvoyi turi esa taxminan 30 grammni tashkil qiladi.
8. Kividan jele tayyorlashni mushkulroq. Undagi fermentlar jelatinni parchalab tashlaydi va muzlashiga yo’l qo’ymaydi. Agarda kivining ustidan qaynoq suv quyilsa, undagi vitaminlar, shu bilan birga fermentlar ham parchalaniladi, shundagina jele qilsa bo’ladi.
9. Tillarang kivi ham mavjud. U kesilganda ichi yashil rangda emas, balki tillaranga bo’ladi. Bunday nav birinchi bo’lib 1992-yilda Yangi Zelandiyada aniqlangan. Qimmat turishiga qaramay, bu meva darrov ommalashib ketgan. Xitoyda esa kivining yangi: ichi qizil rangli navi ustida bir necha yillardan beri olimlar ish olib borishmoqda.
10. Jig’ildon qaynashining oldini oladi, kayfiyatni ko’taradi: bananning foydali xususiyatlari
11. Bayram shukuhini
12. Saratonning oldini oladi va immunitetni mustahkamlaydi

KIVI ZARARI

Umuman olganda, kivi zararsiz taomdir. Biroq, allergiya bilan og’rigan odamlarga tavsiya etilmaydi. Va shuningdek, oshqozon ichak traktining buzilishi yoki kasalliklari bo’lganlar uchun. Masalan, o’tkir bosqichdagi gastrit, oshqozon yarasi, diareya va boshqalar.

KIVI QANDAY TANLANADI

Terini tekshiring. Terining rangi va tuzilishini baholang. Pishgan kivining terisi jigarrang va mayda tuklar bilan qoplangan bo’lishi kerak. Meva yuzasida chuqurliklar, qorong’u joylar, chiriyotgan va ajinlar mavjudligini tekshirishga ishonch hosil qiling. Xiralashgan, g’ijimlangan va mog’orlangan mevalar pishib yetilgan va ovqatga yaroqsiz. Meva yuzasiga ozgina bosning. Kivini bosh barmog’ingiz bilan qolgan barmoqlaringiz o’rtasida bo’lishi uchun ushlang. Meva yuziga bosh barmog’ingiz bilan ozgina bosning – sirt biroz bosilishi kerak. Pishgan mevalar yumshoq bo’lishi kerak, ammo unchalik yumshoq bo’lmasligi kerak – agar bosilganda barmog’ingiz ostida tish hosil bo’lsa, u holda bu meva pishib yetgan bo’ladi. Kivini hidlang. Meva pishganligini hidlang. Agar meva engil va yoqimli sitrus aromati chiqarsa, bu kivi pishgan va uni iste’mol qilish mumkin. Agar siz o’tkir yoqimli hidni sezsangiz, bu meva allaqachon pishib etish ehtimoli bor.

PISHIRISH DASTURLARI

Kivi xom holda iste’mol qilinadi, lekin u ham pishiriladi. Bu berrydan murabbo, murabbo, kek va hatto go’shtli taomlar uchun marinad tayyorlanadi. Bitta narsa shundaki, kivi tvorog va fermentlangan sut mahsulotlari bilan yaxshi mos kelmaydi, ta’mi achchiq bo’ladi.

Kivi etishtirish: uyda parvarish qilish – ekish materialini tanlash

Aslida kivi mevasi. Siz olish imkoniyatiga ega bo’lishingiz mumkin paketlardagi urug’lar, lekin ularning unib chiqishiga hech kim kafolat bera olmaydi. Shuning uchun, mavjud navlarning xilma xilligidan tirik mevani tanlash yaxshidir. Homila tanlovi berilishi kerak

Maxsus e'tibor. Meva pishgan va hech qanday nuqsonsiz bo'lishi kerak. Ko'pchilik eng yaxshi vaqt tushirish uchun ekish

Urug'lari

Yaxshi yuvilgan mevani bir nechta bo'laklarga bo'lish kerak va juda ehtiyotkorlik bilan urug'larni o'z ichiga olgan pulpani oling. Keyin barcha pulpani stakanga solib, bir oz suv quyish kerak. Keyinchalik, mavjud mustahkamlikni aralashtirish kerak va doimo yangi suyuqlik qo'shib, suvni o'zgartirishni unutmang. Barmoqlar yordamida yuvish jarayonida pulpani urug'lardan ehtiyotkorlik bilan ajratish kerak. Natijada, faqat kivi urug'lari suv yuzasida suzib yurishi kerak. Keyinchalik, quritish uchun urug'larni quruq sochiq ustiga qo'yish kerak. Keyin, urug'lar erkin oqadigan holatga kelganda, ularni likopchadagi lattaga o'tkazish va ustiga mato bilan yopish kerak. Bundan tashqari, urug'lar qaysi qismida joylashgan bo'lsa, siz to'liq nam bo'lgunga qadar suv quyishingiz va likopchani yuqoridan yopishingiz kerak, Polietilen bilan.

Tuproq

Kivi deb ataladigan meva uchun tuproq, qora tuproq va qumdan iborat bo'lishi kerak. Bundan tashqari, hijob bu erda kamroq miqdorda bo'lishi kerak. Tuproq nam bo'lishi kerak, kivi uchun quritish shunchaki qabul qilinishi mumkin emas va bo'sh. Bundan tashqari, tuproqni qaynoq suv bilan dezinfektsiyalash va, ehtimol, oqartirish, shuningdek, tuproqni idishga quyishdan so'ng, tuproqqa bir qoshiq tuxum qobig'i va yog'och qatronini qo'shish tavsiya etiladi.

Yoritish

Kivi janubiy va tropik o'simlik. Natijada, bu o'simlik yaxshi va zarur yoritishni talab qiladi. Balkon yoki deraza tokchasining janubiy qismida kivi idishni o'rnatish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, sun'iy lampalar bilan qo'shimcha yoritishni ham ishlatishingiz mumkin. U uchun maxsus vertikal yoritishni tashkil qilishingiz mumkin.

Kivi uchun to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan qochish kerak, chunki o'simlik kuyishi mumkin. Yorug'lik o'simlikka yon tomondan yoki doka yoki boshqa material bilan qoplangan derazadan tushishi kerak.

Gullash uchun shartlar

Gullash va meva berishdan keyin kivi hayotning uchinchi yoki hatto to'rtinchi yilida boshlanadi. Lianalar etuklikda gullashni boshlaydi. Gullar katta bo'lishi kerak, 5-6 bargdan boshlanadi oq rang va asta-sekin sarg'ayadi.

Guldagi erkak o'simliklarda ko'plab stamenslar mavjud, kivining urg'ochi vakillarida ham pistil, ham stamens mavjud. Va urg'ochi o'simlik gulidagi pistil stamens ustida joylashganligi sababli, unga ta'sir qilishi mumkin. O'zaro changlanish boshqa o'simlikning gulchanglari. Bu erda hasharotlar yordamga keladi, ular gulchangni bir guldandan boshqasiga olib boradi.

Kelajakda bu kivi daraxtidan meva olish uchun siz o'zingiz changlatishni o'rganishingiz kerak, chunki tabiiy sharoitda bu jarayonda asalarilar va arilar ishtirok etadilar. Agar ko'proq erkak o'simliklar o'sgan bo'lsa, unda kurtaklar ularga osongina payvand qilinishi mumkin ayol turlari normal gullash va meva berish uchun. Endi urug'larni faqat erga ekish kerak bo'ladi, lekin bu jarayondan oldin uni suv hammomi deb ataladigan sterilizatsiya orqali dezinfektsiya qilish kerak. Ko'chatlarni to'g'ri ekish uchun, masalan, kengaytirilgan loydan iborat bo'lishi

mumkin bo'lgan, ilgari quyilgan drenaj qatlami bilan har qanday sayoz idishdan foydalanishingiz kerak.

Xulosa: Kivi mashhurligining keskin sakrashi, birinchi navbatda, kivi mevalarining yuqori dorivor qiymati va xususiyatlari bilan bog'liq. S vitaminining yuqori miqdori - 90-120 mg% (kattalar uchun kunlik norma), ya'ni olmadan 15 baravar ko'p. Umuman olganda, tomorqalarda kivi yetishtiruvchi shifokorlar va bog'bonlar bitta kivi bir chelak olma o'rnini bosishini aytishni yaxshi ko'radilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmedov.O., Ergashev.A., Abzalov.A. "Dorivor o'simliklar va ularni o'stirish texnologiyasi". - Toshkent 2008-y.
2. To'xtaev.B.Yo.. Mahkamov.T.X., To'laganov.A.A., Mamatkarimov.A.I., Maxmudov A.V., Allayarov.M.O. "Dorivor va ozuqabop o'simliklar plantatsiyalarini tashkil etish va xom-ashyosini tayyorlash bo'yicha". Toshkent, 2015-y.
3. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS
4. Akopov. 1. E.2023 Australia, Melbourne"Важнейшие отечественные лекарственные растения применение"- Ташкент 1990 г. ННХ R. Z. Murodov..

5. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Buztwd0A AAAJ&authuser=1&citation_for_view=Buztwd0AAAAJ:u-x6o8ySG0sC
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Buztwd0A AAAJ&authuser=1&citation_for_view=Buztwd0AAAAJ:2osOgNQ5qMEC
7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Buztwd0A AAAJ&authuser=1&citation_for_view=Buztwd0AAAAJ:qjMakFHDy7sC
8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7115076>
9. Khaitovna PM, Faksriddinovich MS Technology of growing cauliflower // Texas Journal of Interdisciplinary Research. - 2022. - T. 6. - S. 8-10.
10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7131539>
11. Xayitovna, P. M., & Faxriddinovich, M. S. (2022). Types of corn grown in Uzbekistan and their peculiarities. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3, 59-63.
12. Xayitovna, P. M., & Faxriddinovich, M. S. (2022). Cauliflower Growing Technology. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 6, 8-10.
13. Abdullayev, M., & Mamarajabov, S. (2022). VARIETIES AND ACHIEVEMENTS OF WHEAT PLANT SELECTION IN UZBEKISTAN. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 100-104.
14. Khayitovna, P. M., & Faxriddinovich, M. S. (2022). PECULIARITIES OF GROWING CAULIFLOWER. Science and innovation, 1(D3), 144-146.
15. Константинович, А. В., & Маслов, В. А. (2012). Выращивайте рассаду цветной капусты правильно. Картофель и овощи, (2), 25-26